

Həbibova Könül Əzizağa qızı
MANİPULYASIYANIN MAHIYYƏTİ, TİPOLOGİYASI VƏ SƏCİYYƏVİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İndividual və kütləvi təfəkkürün idarə edilməsi məsələləri son illərdə psixoloq və dilçilərin xüsusi maraq dairəsinə daxil olub [Ye.V.Denisyuk, A.Dobroviç, M.R.Jeltuxina, S.G.Kara-Murza, A.G.Pospelova, V.V.Zelenskaya və b.]. Elmin müasir inkişaf mərhələsində həmhüdüdü sahələrlə bağlı olan məsələlər xüsusi aktualıq kəsb etməyə başlayıb. Tədqiqatımızın əsas obyektı olan nitqi manipulyasiya və bununla bağlı bir sıra məsələlər də dilçilik və psixologiya elminin ortaq tədqiqat sahəsinə aid edilir.

Manipulyasiya hadisəsini elmi ədəbiyyatlarda tez-tez nüfuz və təsirlə eyniləşdirirlər. Həqiqətən də, gündəlik ünsiyyət zamanı manipulyasiya, nitqi təsir və ya insanların bir-birinə göstərdiyi təsir bir-birinə o qədər çox bənzəyir ki, onları bəzən fərqləndirməkdə çətinliklər müşahidə edilir. Müasir dövrdə nitqi təsir və manipulyasiya arasındakı fərq natiqlik elminin xüsusilə toxunduğu məsələlər sırasında yer alır.

Məqalənin əsas məqsədi “manipulyasiya” terminin mahiyyətinin açılması, səciyyəvi xüsusiyyətlərinin digər nitqi hadisə və elementlər fonunda müqayisəli şəkildə izah edilərək müəyyən edilməsi, bu terminin elmi ədəbiyyatdakı müasir semantikasının izah edilməsindən ibarətdir.

“Manipulyasiya” termininin məzmun tutumu, semantikasi illər boyu əsaslı dəyişikliyə uğramışdır. V.İ.Dalın izahlı lüğətində bu terminin izahı bu şəkildədir: “latın mənşəli söz olub, əl hərəkətləri, ələ almaq, əllə tutmaq; gündəlik həyat” [2, 134]. Böyük ensiklopedik lüğət və F.Broqquazun və İ.Erfonun redaktəsi ilə nəşr edilən ensiklopedik lüğətdə isə “manipulyasiya” terminin iki mənası qeyd edilir: (fransız dilində manipulation, latın dilində manipulus - ovuc, manus - əl); 1. hər hansı bir çətin işi yerinə yetirərkən əl və ya qol hərəkəti; əllə işlərkən çətin fəndlər toplusu; 2. (metafora kimi) maxinasiya [18, 112]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu mənaların heç biri “manipulyasiya”nın müasir dövrdə qəbul edilən semantikasına uyğun gəlmir. “Longman” nəşriyyatının müasir ingilis dili lüğətində “manipulyasiya” daha geniş şəkildə bu cür izah edilir: “xüsusi niyyətlə, məqsədlə obyektləri idarə etmək, əllə idarə, əl hərəkətləri və s.” [20, 635]. Məcəzi mənada isə lüğət bu termini “gizli şəkildə mətnaltı informasiya ilə insanlara təsir edərək, onların hərəkətlərinin xüsusi idarə altında saxlanması” kimi izah edir [20, 635].

Siyasi ədəbiyyatlarda isə “manipulyasiya” termini tez-tez propaqanda, təbliğat termininə sinonim kimi işlədilir. Psixoloji ədəbiyyatda isə bu termin üç mənada işlədilir: Birincisi, tamamilə texnoloji sahədən alınma olmaqla, əsasən, mühəndislik psixologiyası və əmək psixologiyasında istifadə olunur. İkinci halda isə “manipulyasiya” termini ilə “canlı aləmin komponentlərinin canlılar vasitəsilə yerdəyişməsi” anlaşılır [10]. XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq isə politoloji mətnlərdən bu termin üçüncü mənada şəxslər arası ünsiyyət kontekstində işlədilməyə başladı. Beləliklə də onun mənasının metaforlaşması baş verdi [5, 46], nəticədə isə əllə həyata keçirilən mexaniki hərəkətlər xüsusi növ psixoloji təsiri ifadə etməyə başladı. Belə ki, manipulyasiyanın predmetinin əhatə dairəsinə sadəcə əşya və predmetlər deyil, tədrisən ələ alınması, öyrədilməsi və ya idarə edilməsi gərəkən insanlar və onların davranışları da daxil edildi. Bu anlayışa görə bir neçə şərt gözlənilməli idi: bu prosedur xüsusi bacarıq və fəndlə həyata keçirilməli, eləcə də qəbul edilən qərarlarda sərbəstlik illüziyası yaratmaqla adresat özünü kənar təsirlərdən azad hiss etməli idi.

Bir maraqlı məqam da diqqəti cəlb edir ki, latın dilindən tərcümədə “manipulyasiya” (lat. manipulare) pozitiv mənaya malikdir: “idarə etmək, işi bilərək idarə etmək, yardım göstərmək” və s. Lakin, bununla belə, müasir ədəbiyyatda manipulyasiya məqsədyönlü şəkildə insanın şüuruna, instinktiv düşüncəsinə, kütlənin ümumi psixologiyasına təsir etməklə insanın davranışlarını məharətlə idarə etmək bacarığı kimi mənfi mənada başa düşülür ki, bu da aşağıdakılarla bir daha öz təsdiqini tapır.

Manipulyasiyanın ilk təriflərindən biri E.Şostroma məxsusdur: “Manipulyasiya –həm özünü, həm də ətrafdakıları idarə edərək onları istismar etməyə yönəldilmiş proses olaraq həyatın psevdofəlsəfəsidir (псевдофилософия)” [17, 67].

Manipulyasiya gizli şəkildə həyata keçirilən psixoloji təsirdir [14; 16], həm də elə bir təsirdir ki, adresatın iradəsinə qarşı gedərək, onun razı gəlmədiyini istənilən bir əməlin yerinə yeyilməsinə etirazını razılıqla əvəzləyə bilər. Lakin nəticədə həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət adresatın öz istəyi ilə baş verir. Manipulyasiyanın əsas məqsədi adresatın motivasiya strukturunda dəyişikliklər etmək – onu manipulyatora lazım olan kimi davranışını təmin etməkdir [5].

Ye.L.Dosenko manipulyasiya fenomenini təhlil edərkən bu anlayışın aşağıdakı əlamətlərini xüsusilə vurğulayır:

- psixoloji təsir;
- manipulyasiya obyektinə şəxsi məqsədlərə çatmaq üçün bir vasitə kimi baxmaq;
- birtərəfli qələbəyə can atmaq;
- təsirin gizli səciyyəvi olması;
- mövcud nüfuzdan yararlanmaq və zəif nöqtələrə təsir etmək;
- hərəkət və aktların yerinə yetirilməsində xüsusi məharətə və bacarığa malik olmaq.

Bu əlamətlərə əsaslanaraq, Ye.L.Dosenko manipulyasiya fenomeninin müəyyən edilməsində bir neçə tərif irəli sürür ki, bunlar arasında ən məşhur olanı manipulyasiyanın psixoloji təsir kimi şərh edilməsidir. Bu tip psixoloji təsir nəticəsində digər bir fərdin istək və arzularına uyğun olmayanlar onun öz iradəsi ilə reallaşır [5, 59]. Fikrimizcə,

müasir ədəbiyyatda manipulyasiya fenomeni məhz bu aspektən təhlil edilərək araşdırılır.

Lakin manipulyasiyanın bu şəkildə tərif edilməsi tam əhatəli, tutumlu və universal deyil. G.V.Qraçev və İ.K.Melnik hesab edirlər ki, Ye.L.Dosenkonun verdiyi tərif onun yalnız bir növünə — fərdlərarası manipulyasiyaya şamil edilə bilər [1, 112-113].

Ye.V.Sidorenko manipulyasiyanı adresatı müəyyən şəraitlə bağlı olaraq təəssübkeşlik çəkməyə gizli şəkildə təhrik etmək, qərar qəbul etmək və / və ya təşəbbüskar üçün zəruri olan məqsədə nail olmaq üçün lazımı hərəkətlərin yerinə yetirilməsində adresatın gizli şəkildə motivasiya edilməsi kimi qəbul edir [13].

A.Dobroviç ünsiyyət prosesi barədə söhbət açarkən, bu səviyyədə müşahidə edilən manipulyasiya haqqında ünsiyyətin standart, işgüzar, primitiv və s. kimi növləri ilə bir tutulan konkret bir mərhələsi kimi bəhs edir [4].

Bu fikri dəstəkləyən Ye.V.Denisyuk əlavə olaraq qeyd edir ki, manipulyasiya bir nitqi təsir kimi həmişə motivasiya (həvəsləndirici) xarakterlidir [3].

Bundan əlavə, manipulyasiya üçün əsas şərt həm təsir faktorunun, həm də manipulyatorun əsas niyyətinin gizli qalmasıdır. S.A.Suxixin fikrincə, manipulyasiya adı təsirdən onunla fərqlənir ki, “nəticəyə edilən təsir təşəbbüskarın maraqlarına uyğun gəldiyi kimi, onunla üst-üstə düşməyə də bilər. Əksər hallarda manipulyasiya təsir obyektini üçün arzuolunmazdır. Bu cür təsir zamanı digərinin razılığı nəzərə alındığı kimi, onun iradəsinin əksinə də gedilə bilər” [14].

Beləliklə, nitqi manipulyasiya — insanın emosional-psixoloji vəziyyətinin dəyişdirilməsinə yönələn və kommunikasiya vasitələri ilə həyata keçirilən gizli təsirdir [14].

Ümumiyyətlə, təsir anlayışı manipulyasiya termini ilə müqayisədə daha ümumi və geniş anlayışdır. Belə ki, istənilən manipulyasiya təsirdirsə, istənilən təsiri manipulyasiya adlandırmaq olmaz. Manipulyasiya, adətən, birtərəfli qazanc, uduş, üstünlük əldə etmək üçün istifadə olunan psixoloji təsir növlərindən biridir. Sözü təsirinin fərqli vasitələrindən biri söhbətin, sözlərin təsir subyektini ilə ittifaq münasibətlərindən asılı olmadığını və onun hərəkətlərinin seçilməsi azadlığına malik olmadığını, bu dəyişikliyin yalnız onun ehtiyaclarına cavab verdiyi zaman baş verdiyini göstərir.

Nitqi təsirin əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, nitqi təsirin obyektini bu prosesin subyektini ilə olan münasibətlərdən asılı olmur (sərbəst olur) və yalnız ona lazım olduqda fəaliyyətini lazımı istiqamətdə kökləyir. Bir qayda olaraq, təşəbbüskar və ünsiyyət prosesində dominant mövqedə olan tərəf də öz qarşısına subyektin hərəkətlərini idarə etmək kimi bir məqsəd qoymur, əksinə obyektin oriyentirinə uyğun olaraq qarşılıqlı təsir etməyə cəhd edir.

Səxsi nüfuz və manipulyasiya anlayışlarının bir-birinə yaxın olmasına baxmaraq, bu iki növ təsirin işlək prinsipləri bir-birindən fərqlidir. Manipulyativ təsir üçün xarakterik olan xüsusiyyətlər bunlardır: niyyətlərin gizliliyi və örtülü olması, adresantın məqsədlərinə nail olmaq vasitəsi kimi adresatdan istifadə; birtərəfli mənfəət əldə etmək üçün öz iradəsinə tabe etmək istəyi; həm adresata, həm də dolayısı ilə adresantın şəxsiyyətinə zərərverici, mənfəət təsir effekti.

Səxsi nüfuz isə aşağıdakı amillərlə səciyələndirilir: duyğuların, emosiyaların, məqsəd və niyyətin səmimiyyəti və açıqlığı; təsir aktı zamanı həm adresatın, həm də adresantın səxsi iradə və marağının nəzərə alınması; adresantın şəxsiyyətinə onu zənginləşdirmək, inkişaf etdirmək istiqamətində təsir etmək.

Lakin bu məqamda bir sıra tədqiqatçıların (məsələn, M.R.Jeltuxina və R.Çaldini) irəli sürdüyü bu fikirlə də razılaşmaq lazım gəlir ki, təsirin şəxsi nüfuz və manipulyasiya olaraq iki tipdə təsnif edilməsi daha çox subyektiv səciyyəlidir [7; 15].

Manipulyasiya zamanı mərkəzi mövqedə informasiya (məlumat) və onun antipodu — dezinformasiya dayanır (“Something untrue that the speaker knows is untrue”) [19, 6-7]. Manipulyasiyanı gerçəkləşdirmək üçün istifadə edilən deinformasiya zamanı məlumatın yarımçıq şəkildə təqdimatından istifadə edilə bilər ki, bunun da əsas səciyyəsi ondan ibarətdir ki, danışanın təqdim etdiyi məlumat doğru informasiya kimi təqdim edilsə də, əslində bu belə deyil. Lakin, bununla belə, V.D.Mordaçovun da qeyd etdiyi kimi, manipulyasiya və yalan fərqli anlayışlardır [11]. Təbii ki, manipulyativ təsir gerçəkləşdirilərkən burada “ikili oyun oynanılır”. Aldatmada olduğu kimi, manipulyasiya zamanı da məlumatı ötürən məlumatı alana qarşı münasibətində zahirən müsbət münasibət nümayiş etdirsə də, əslində daxilən bu, mənfəət münasibətidir [9, 94]. Lakin yalanın perlokutiv məqsədi adresanta yalan məlumat verməkdirsə, manipulyasiyanın əsas amalı isə, bundan fərqli olaraq, adresantı lazımı qərar verməyə, məlumatın müəllifi üçün əhəmiyyətli olan hərəkət etməyə və ya nəticə çıxarmağa təhrik etməkdir.

Biz həm də manipulyasiya və mistifikasiyanı da bir-birindən fərqləndirən tədqiqatçıların (məsələn, A.G.Pospelova və Ye.N.Şustrova) fikirlərini də dəstəkləyirik. Mistifikasiya manipulyasiyadan fərqli olaraq, aldatma məqsədi ilə şüurlu şəkildə yanlış məlumatlandırmaqdır. Bu iki təsir növü aşağıdakı əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir:

- artıq yuxarıda qeyd edildiyi ki, perlokutiv effektinə görə manipulyasiyanın əsas məqsədi — bilvasitə adresata təsir etməklə onu müəyyən hərəkətlərə təhrik etməkdir; mistifikasiyanın məqsədi isə adresatı sadəcə olaraq aldatmaqdır;

- manipulyasiya zamanı adresat daha aktiv olur və yekun qərarları özü verir;

- manipulyasiya direktiv xarakterlidirsə (idarəetmə məqsədlidir), mistifikasiyada təqdim edilən məlumat sadəcə informator tərəfindən təsdiqlənir.

Yalan (deception) dedikdə, biz adresant tərəfindən qəsdən məlumatı alana yanlış təsəvvür və ya qərarların təlqin edilməsini nəzərdə tuturuq. Bu baxımdan, qeyd etmək lazımdır ki, yalan anlayışının əsasında iki komponent dayanır: qəsdən yanlış və ya manipulyativ məlumatın təlqin edilməsi və ötürülən məlumatın yanlışlığının təəbbüskürə məlum olması. Dezinformasiya zamanı məlumatın müəllifi dinləyəni qeyri-iradi olaraq aldadır. Belə ki, bir sıra səbəblər üzündən o, dəqiq informasiya təqdim etmək iqtidarında olmur. Yalan zamanı isə adresat bilərəkdən, qəsdən yanlış məlumat ötürür [12, 223]. Məsələn, KİV-lər kütləvi auditoriyanın təfəkkürünü idarə etmək üçün (manipulyasiya zamanı) heç də hər zaman dezinformasiyadan istifadə etmir. Sadəcə olaraq, burada məlumatın bir hissəsinin gizli saxlanması, və ya bir kontekstə götürülmüş sitatın digərində işlədilməsi, emotiv leksikadan istifadə və s. vasitələrdən istifadə edilir. Belə ki, dezinformasiya zamanı artıq manipulyasiya deyil, mistifikasiya yaranır [12].

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, qarışıq nitq situasiyasında manipulyasiya mistifikasiya ilə sıx əlaqədə olaraq onu tamamlaya bilər. Belə ki, ünsiyyət prosesi zamanı manipulyatorun əsas məqsədi yalnız onun üçün uyğun olanın həyata keçməsidir.

Yuxarıda qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, manipulyasiya nitq aktının və ünsiyyət prosesinin ayrılmaz hissəsidir. Manipulyasiya hadisəsi öz səciyyəvi xüsusiyyətləri, linqvo-psixoloji təbiəti ilə mistifikasiyadan, aldatmadan, şəxsi nüfuz və s. təsir tiplərindən əsaslı şəkildə fərqlənir və qeyd edilən təsir tiplərindən manipulyatorlar yeri gəldikcə məqsədə nail olmaq üçün manipulyativ taktiki gediş kimi istifadə edə bilirlər. Deməli, nitqin digər təsir tipləri manipulyasiya hadisəsinin kiçik bir komponenti kimi nəzərdən keçirilməlidir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

1. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация. Способы и технологии информационно-психологического воздействия.-М.: Алгоритм, 2002.-28 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля. -[Новая сокр. версия]-СПб.: Весь, 2004.-735 с. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tolkoviy-slovar-zhivogo-velikorusskogo-jazyka-v-i-dalja-bukva-m/134> (Elektron resurs: 15.10.2018).
3. Денисюк Е.В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. Кандидата филолог. наук - Екатеринбург, 2004 — 23 с.
4. Добрович А. Систематика общения. /Морозов А.В. Психология влияния - СПб.: Питер, 2001 - 512с. (Серия «Хрестоматия в психологии»)- С. 67-83
5. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М., Че Ро, 1997.- 344 с.
6. Ермаков Ю.А. Манипулирование личностью: смысл, приемы, последствия. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1995 — 208с.
7. Желтухина М. Р.Специфика речевого воздействия тропов в языке СМИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук - М., 2004.- 720 с.
8. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Учебное пособие. - М.: ЭКСМО-пресс, 2001.- 830 с.
9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс- Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.
10. Краткий психологический словарь / [авт.-сост.: С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010 (Ростов-на-Дону : Книга). - 317
11. Мордачев В.Д. Манипулирование людьми: играем на слабостях. Изд. 5-е - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-250 с.
12. Поспелова А.Г. Шустрова Е.Н. Косвенные коммуникативные единицы, связанные с манипулированием и мистификацией. //Прямая и непрямая коммуникация. Сб. науч. статей. Изд-во учебно-научного центра «Коллежд», 2003 — С. 220- 227
13. Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чуждому влиянию. / Морозов А.В. Психология влияния— СПб.: Питер, 2001.-512 с. (Серия «Хрестоматия в психологии»)
14. Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса.— Краснодар, 1998 —с. 317
15. Чалдини Р. Психология влияния— СПб.: Питер, 2001 — 288 с. - (Серия «Мастера психологии»)
16. Шейнов В.П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования). -М.:ООО «Издательство АСТ», Мн.: Харвест, 2002,- 848 с
17. Шостром Э. Антикларнеги, или человек — манипулятор — Минск: Полифакт, 1992.-127 с.
18. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (комплект из 86 томов), том 68, 1992, Москва: «Терра», 221 с.
19. Kick Russ. The Disinformation guide to Media Distortion, Historical Whitewashes and Cultural Myths/ The Disinformation Company Ltd, Razorfish network-N.Y., 2001- 528 p.
20. Longman Dictionary of Contemporary English. Pearson Education Limited, 2005,- 1950 p.

Аçar sözlər: *lingvo-psixologiya, manipulyasiya, nitqi təsir, mistifikasiya, propaqanda, nüfuz, təlqin*

Ключевые слова: *лингво-психология, манипуляция, речевое воздействие, мистификация, пропаганда, влияние, суггестия.*

Key words: *linguistic psychology, manipulation, speech influence, mystification, propaganda, influence, suggestion*

Суть, типология и характеристика манипуляции

Резюме

Цель данной статьи - описать суть термина «манипуляция». Поскольку в современной научной литературе имеются много различных взглядов на данный термин, в статье рассматриваются дифференцированные и отличительные черты и особенности явления манипуляции. В ходе исследования делается вывод о том, что типы речевых влияний, используемых во время процесса коммуникации, обычно являются тактическими ходами, используемыми во время речевой манипуляции.

The essence, typology and characteristics of manipulation

Summary

The purpose of this article is to subscribe the semantic of the term “manipulation”. Therefore in modern scientific literature there are many different views on this term, the article discusses the differentiated, distinctive and special features of the phenomenon of manipulation. The investigation concludes that the types of speech effects, which are being used during the communication process are usually tactical moves used during speech manipulation.

Məmmədova Ziyafət Əhəd qızı

FARS DİLİNDƏ KÖHNƏLMİŞ SÖZLƏRİN LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Köhnəlməmiş sözlərin tərfi bütün qrammatika kitablarında təxminən eynidir: Müasir dildə müstəqil söz kimi işlənmək gücünü itirmiş, mənası məlum olmayan, yeni sözlərin əmələ gəlməsində iştirak etməyən, lakin bəzi hallarda izlərini sözlərin tərkibində saxlayan dil vahidləridir. (1, səh.66; 2, səh.241).

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif mühitlərdə mövcud olan dil vahidlərinin taleyi, müxtəlif cəmiyyətlərdə və şəraitdə yaşayan insanların taleyinə çox bənzəyir. Sözlər də insanlar kimi dünyaya gəlir, uzun müddət inkişaf edir, dəyişikliyə məruz qalır. Bəzən də başqa dillərdən daxil olaraq dilin milliyyətini də qəbul edirlər, yeni şəkllə düşərək təzə mənə və mahiyyət kəsb edə bilirlər.

Müasir dövrdə işlədilən sözlər qədimdə (keçmişdə) işlədilən sözlərin yeni məhsuludur. Gələcəkdə də bu günkü dil vahidlərinin daha da dəyişilmiş variantları işlədiləcək. Beləliklə dil daim dəyişilir və inkişaf edir. Məlum olduğu kimi bu proses birtərəfli getmir. Təbiətdə və ictimai həyatda hər bir prosesin əks tərəfi də olduğuna görə, dilin leksik tərkibi də yeni sözlərlə zənginləşməklə bərabər öz ehtiyatının bir hissəsini itirir. Belə ki, bir qrup sözlərin istifadə dairəsi tədricən daralır və nəticədə köhnələrək dilin leksik sistemindən çıxır. Lakin bu o demək deyildir ki, ictimai həyatda mənasını tamamilə itirən sözlər dildən birdəfəlik çıxır. Köhnəlməmiş sözlərin çoxusu dildə qalsa da adətən tam yeni funksiyada işlədilir.

Ümumiyyətlə hər bir dildə öz əsil (əsas) mənasını qoruyub saxlayan və tarix boyu heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan sözlərin sayı köhnəlməmiş sözlərdən və neologizmlərdən daha çoxdur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, hər bir dildə gedən dəyişikliklərdə ictimai amillərin təsiri çox böyükdür. (4)

Hər bir dilin tarixini vərəqləyərkən çox qədim zamanlardan indiyədək öz həqiqi mənasını qoruyub saxlayan külli miqdarda sözlərə də rast gəlirik. Buna misal olaraq Əhəmənilər sülaləsinin daş basmalarında olan sözləri müasir fars dilində işlədilən sözlərlə müqayisə etmək kifayətdir. Bunların arasında elə sözlər tapmaq olur ki, 2500 ilə yaxın bir müddətdə xarici görünüşlərində və tələffüzündə bir dəyişiklik olsa da, mənə cəhətdən heç dəyişməmişlər. Məsələn:

برادر، پا، تن، دست، دین، سرد، شب، گاو، مادر، مرد، نام، نر، نوه (4)

Qeyd etdiyimiz kimi sözlərin fonetik və leksik tərkibinin dəyişməsi və inkişafı müxtəlif amillərin və hadisələrin təsiri nəticəsində baş verir. Başqa sözlə desək, ictimai həyatda baş verən hər bir dəyişiklik dilin leksikasında öz əksini tapır. Hətta hər bir xalqın dili onun həyatının güzgüsüdür deyirlər. Hazırda danışdığımız və yazdığımız fars dili də bu dəyişikliklərdən kənar qalmamışdır. Dəri dili adlanan bu günkü fars dili orta fars dilinin davamı, orta fars dili qədim fars dilinin davamı olaraq tarixləşmişdir. Bu günkü fars dili qədim və orta fars dilinə nisbətən elə dəyişmişdir ki, bu dildə olan yazıları başa düşmək üçün xüsusi təhsil ehtiyac duyulur. Dəri fars dili də özünün 1200 illik ömrü boyu dəyişikliyə və inkişafa məruz qalmışdır. Rudəkinin, Firdovsinin, Sədinin, Hafizin dilini başa düşmək farsdilli insanlar üçün çətin olmasa da o dövrlərin qrammatik qaydaları ilə tanış olmadan bu mütəfəkkirlərin dilini lazımı qədər başa düşmək çətindir.

Qrammatika kitabları ilə yanaşı klassik mətnlərin oxunuşu zamanı ən çox müraciət olunan sahə dövrün izahlı lüğətləridir. Məlumdur ki, dildə mövcud olan bütün sözlər tarixi əsərlərdə, romanlarda və dövrün müxtəlif tipli lüğətlərində öz əksini tapmışdır. Başqa sözlə lüğətlərin sözlüyü həmişə dildə olan leksik vahidlərə əsaslanmışdır. Fars dilində tarixləşmiş sözlərin fonetik və leksik cəhətdən necə dəyişikliyə uğradığını dövrün izahlı lüğətlərində daha bariz şəkildə görmək mümkündür.

Farsdilli lüğətlərin leksik tərkibi ilə yaxından tanış olduqda məlum olur ki, tarixin hələ ilk dövrlərində tərtib edilmiş lüğətlərdə belə müəlliflər öz müasirlərinə tanış olan və geniş yayılmış, insanların məişətdə və həyatda ən çox işlətdikləri termin və ifadələrlə yanaşı, artıq köhnəlməmiş, dilin lüğət fondundan çıxmış, nadir hallarda işlədilən sözlərin izahınadaha geniş yer vermişlər. Həmin dil vahidlərinin izahı zamanı müxtəlif izah üsullarından istifadə edərək onların mənalərini sinonimlər, antonimlər, omonimlər vasitəsilə çatdırmağa çalışmışlar. Belə köhnəlməmiş və tarixləşmiş sözlərin izahına həmişə ehtiyac duyulmuşdur. Çünki lüğətlərdə hər bir dil vahidinin izahı zamanı onların hansı tarixi şəraitdə və hansı məqsədlə işləndiyi haqda da təsəvvür yaranır. Başqa sözlə desək, izahlı lüğətlər dildə mövcud olan leksik vahidlər haqda daha dəqiq məlumat verən bir mənbədir. Bu lüğətlər ədəbi, bədii, tarixi mənbələrə əsaslanaraq tərtib edildiyinə görə zəngin lüğət fonduna malikdirlər.

Məsələn: XIII əsrin ilk lüğətlərindən olan "Sihah-ol-əcəmiyyə"də (5) olan sözlərin bir qrupunun tələffüzü hərəkətlə göstərildiyindən aşağıdakı fonetik dəyişiklikləri nəzərə çarpır:

و s., yaxud "si" (otuz)-
"sey", "sefid" (ağ) – "sefeyd", "şirini" (şirni) – "şereyni" kimi tələffüz olunduğu qeyd edilir. Belə misallar sonrakı lüğətlərdə də çox təsadüf olunur.

Başqa bir misal: یک - (yek) – "bir" sayı qədim mənbələrdə "ya-ye nəkərə" yaxud "ya-ye vəhdət" əlavə olunmaqla həmin mənada işlənmişdi. Sədi Şirazinin məşhur şeirinin birinci sətiri buna misal ola bilər: (6,səh.429)
یکی قطره باران ز ابری چکید
(buluddan bir damla yağış düşdü)

Qeyd etdiyimiz kimi köhnəlməmiş sözlərin bir qrupu da yalnız fonetik cəhətdən deyil, həm də mənaca dəyişmişlər. Yəni keçmişdə bir mənada işlənmiş sözlər bu gün başqa mənaya malikdirlər. Məsələn:

خسبیس - (xəsis) sözü qədim mətnlərdə "alçaq", "namərd"... mənfi mənalarda işlənmiş, müasir fars dilində